

Le rôle de la maturité digitale dans l'attractivité économiques des territoires : une analyse bibliométrique

The role of digital maturity in the economic attractiveness: bibliometric analysis.

Auteur 1 : IBRAHIM GRANDI.

Auteur 2 : SAIDA MARSO.

IBRAHIM GRANDI,

Université Abdelmalek Essaadi, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger (ENCGT), Maroc

SAIDA MARSO,

Université Abdelmalek Essaadi, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger (ENCGT), Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : GRANDI .I & MARSO .S (2026) « Le rôle de la maturité digitale dans l'attractivité économiques des territoires : une analyse bibliométrique », African Scientific Journal « Volume 03, Num 35 » pp: 2551– 2566.

DOI : 10.5281/zenodo.20123018

Copyright © 2026 – ASJ

Résumé

Cette étude bibliométrique explore le rôle fondamental de la maturité digitale dans l'attractivité économique des territoires. Une vision dynamique de la maturité est adoptée, la définissant comme un processus continu d'adaptation et de création de valeur. L'étude repose sur une cartographie scientifique et une analyse de co-occurrences de mots-clés réalisée avec l'outil VOSviewer à la base d'un échantillon final délimité à 495 articles scientifiques indexés dans la base de données Scopus. À travers cette analyse, les auteurs identifient quatre clusters thématiques majeurs : la transformation digitale et la performance des organisations, les technologies digitales et l'innovation, les facteurs humains et organisationnels, ainsi que la digitalisation du secteur public et la gouvernanc. L'étude révèle que l'interaction de ces quatre clusters, et particulièrement la maturité digitale du secteur public, constitue un levier stratégique indispensable pour attirer durablement les investissements. En réinventant les services administratifs les territoires renforcent leur capacité à proposer des services innovants et intelligents, piliers de l'attractivité régionale moderne.

Mots clés : Maturité digitale, Transformation digitale, Digitalisation, Attractivité territoriale, Analyse bibliométrique.

Abstract

This bibliometric study explores the fundamental role of digital maturity in the economic attractiveness of territories. A dynamic view of maturity is adopted, defining it as a continuous process of adaptation and value creation. The study is based on science mapping and a keyword co-occurrence analysis conducted with the VOSviewer tool. The final sample is delimited to 495 scientific articles indexed in the Scopus database. Through this analysis, the authors identify four major thematic clusters: digital transformation and organizational performance, digital technologies and innovation, human and organizational factors, and public sector digitalization and governance. The study reveals that the interaction of these four clusters constitutes and specially the digital maturity of public sector are an essential strategic lever for sustainably attracting investment. By reinventing administrative services, territories strengthen their capacity to offer innovative and intelligent services, which are pillars of modern regional attractiveness.

Keywords : Digital maturity, Digital transformation, Digitalization, Territorial attractiveness, Bibliometric analysis.

Introduction

L'avènement des technologies d'information et de communication a révolutionné l'environnement dans lequel les organisations évoluent, remettant en cause ainsi leurs capacités d'adaptation et l'agilité de leurs processus pour pouvoir faire face aux aléas.¹ La nouvelle donne impose de redéfinir le modèle d'affaire et de création de valeurs couplé à l'intégration incontestable des TIC constituant dès lors un avantage compétitif à capitaliser et développer. D'autant plus, le digital challenge le comportement des consommateurs, les procédés liés à la conception, la production et la délivrance des produits et services, ce qui renforce davantage la position vitale de ces outils pour la pérennité des organisations.²

Dans ce contexte, les théoriciens et les praticiens prennent conscience de la nécessité de conduire la transformation digitale au profits des organisations publiques ou privées, qui désigne un processus qui vise à améliorer une entité en déclenchant des changements importants dans ses propriétés grâce à des combinaisons technologiques de l'information, d'informatique et de communication ou de connectivité.³

Autrement, il est admis qu'au bout de processus de transformation digitale permettre à une entité d'intégrer la technologie dans ses activités en vue de développer ou maintenir sa performance ; retenir des prospects, les convertir en clients puis les fidéliser le tout dans un cadre holistique engageant les multiples acteurs internes et externes ou ce que d'autres auteurs s'abstiennent à nommer la collaboration interfonctionnelle. La littérature en matière de la transformation digitale prévoit d'autres déterminants comme la culture digitale, l'infrastructure digitale ou la capacité d'innovation ou d'autres. Toutefois, l'agencement des précédents éléments pourraient constituer un terrain fertile d'analyse pour les managers dont l'agenda prévoit le chantier de la transformation digitale pour dresser une feuille de route afin d'améliorer la maturité digitale.⁴ En outre, les théoriciens y trouvent un moyen pour expliquer la capacité de certaines organisations à exceller à l'égard de leurs paires.

¹ Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144.

² FICHMAN, R. et al. 2014. Digital innovation as fundamental and powerful concept in the information system curriculum. *MIS Quarterly*, 38(2): 329–353.

³ Vial, G. (2019). « Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda ». *The Journal of Strategic Information Systems*, 28 (2), 118–144.

⁴ WESTERMAN, G. and MC-AFEE, A. 2012. The digital advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry. Capgemini Consulting.

Il n'y a pas un consensus quant à la définition de la maturité digitale pour certains auteurs celle-ci est niveau avancé de transformation digitale que les organisations mobilisent l'effort pour atteindre. D'autres l'inscrivent dans une démarche dynamique ou graduelle d'intégration des TIC en plus de déployer de multiples ressources humaines, matérielles et immatérielles et dorénavant elle renseigne sur les réalisations escomptées et les étapes à franchir.⁵

Au niveau du Royaume Marocain, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a lancé au 26 Novembre 2014 un projet ambitieux visant à développer les régions du Maroc pour la période 2015-2020. L'enjeu étant de rendre du pays une destination propice d'investissement et améliorer le climat d'affaires. Ce qui contribue au rayonnement national, continental et international du Maroc. En même titre, la loi n 47-18 promulguée en février 2019 contenant la nouvelle réforme des centres régionaux, touche à la promotion, la facilitation de l'investissement et une offre territoriale d'investissement compétitive.⁶

Le rôle du digital dans ce contexte est de permettre d'offrir des services innovants et intelligents dans le temps et conditions opportuns aux investisseurs notamment CRI-invest ; une plateforme qui digitalise entièrement le processus au profits des investisseurs.⁷

A l'instar des cette présentation, la maturité digitale s'avère occuper une place importante dans l'analyse portée à la dynamique de la transformation digitale autant pour les théoriciens que pour les praticiens. Elle est aussi remise en question lorsqu'il s'agit de soulever la question de l'attractivité économique des territoires et comment les antécédents de celle-ci participent à booster l'attractivité territoriale économique.

Le présent papier s'intéresse à cette dynamique à travers une étude bibliométrique, nous cherchons à apprécier les tendances de la littérature touchant le rôle de la maturité digitale dans l'attractivité économique des territoires. Autrement, nous essayons de répondre à la question suivante : Quelles tendances de recherche liées à la maturité digitale et l'attractivité économiques des territoires et quelles perspectives à envisager ?

⁵ CHANIAS, S. and HESS, T. 2016. How digital are we? Maturity models for assessment of a company's status in digital transformation. LMU Munich Management Report 2/2016. Munich_ Munich School of Management.

⁶ El Yaagoubi, A. (2023). La régionalisation avancée et l'attractivité territoriale au Maroc : Enjeux et perspectives de la réforme des CRI. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 6(2), 145-168.

⁷ Amajid, H., & El Amri, A. (2023). Le rôle du digital dans l'optimisation de l'offre territoriale : Cas de la ville d'Agadir. *Revue Économie, Gestion et Société (REGS)*, 1(40).

Au cours de cet article, l'attention sera portée d'abord sur une revue de littérature liée au thème de la maturité digitale et l'attractivité territoriale économique puis une analyse bibliométrique via VosViewer du réseau bibliométrique.

1. Le cadre conceptuel :

La problématique soulevée nous invite à explorer un cadre conceptuel composé de quatre concepts clés à savoir : la digitalisation, la transformation et la maturité digitales et l'attractivité territoriale.

1.1. La digitalisation

Auteur	Date	Définition
Brennen et Kreiss	2016	« La digitalisation est la réorganisation de plusieurs sphères de la vie sociale autour des infrastructures digitales de communication et de médias ».
Clerck	2017	« La digitalisation est définie comme l'utilisation des technologies et des données digitales pour créer des revenus, remplacer/transformer les processus d'affaires et créer un environnement pour les affaires digitales ».
Pagani et Pardo	2017	« La digitalisation se réfère à l'optimisation des processus commerciaux en utilisant une coordination plus efficace des processus et/ou en améliorant les expériences des utilisateurs afin de créer de la valeur pour les clients ».
Parviainen et al.	2017	« La digitalisation peut se référer à l'amélioration des processus actuels, et à l'identification de nouvelles perspectives commerciales ».
Davidovski	2018	« La digitalisation est l'application de technologies et de données digitales afin de créer de la valeur commerciale et de générer des revenus, pour des fins d'amélioration ».
Gebauer et al.	2020	« Le terme digitalisation fait référence au processus par lequel les mondes physique et digital fusionnent via l'utilisation de plusieurs technologies ».
Bican et Brem	2020	« La digitalisation est un processus socio-technologique qui implique la mise en œuvre de méthodes de connexion avec

Auteur	Date	Définition
		des contextes institutionnels et sociaux plus larges pour jeter les bases de la nouvelle ère digitale ».
Ritter et Pedersen	2020	« La digitalisation fait référence à l'utilisation des technologies digitales qui entraînent des changements dans les marchés commerciaux et dans la société en général ».
Pech et Vrchota	2022	« La digitalisation signifie la transformation des processus d'affaires de l'entreprise sous forme digitale ».
Gartner	2024	« La digitalisation est l'utilisation des technologies digitales pour changer un modèle d'entreprise et fournir de nouvelles opportunités de revenus et de production de valeur ; c'est le processus de passage à une entreprise digitale »

Tableau N°1 : Le recensement des définitions du concept de la digitalisation ⁸

A partir des définitions recensées, il s'avère que la digitalisation est un concept multidimensionnel. D'un point de vue sociétal, elle est vue comme un modérateur des sphères de la vie sociale autour des infrastructures digitales et les médias. Dans le même sens une vision socio-technologique conjugue le rôle de la technologie dans les institutions et les organisations avec ses effets sur les marchés commerciaux. Sous l'angle stratégique, l'avènement des technologies d'information et communication (TIC) a amené les auteurs à penser la digitalisation comme un révolutionnaire des modèles d'affaires. Les entités se voient dans l'obligation d'intégrer ces outils dans le processus de création de valeur. D'autres auteurs prolongent encore le rôle de la digitalisation sur le volet stratégique ; ils considèrent que celle-ci est un moyen pour saisir des opportunités d'affaires et créer un environnement propice pour un business digital. En outre, la digitalisation d'après d'autres auteurs endosse une dimension opérationnelle, ceci en reconnaissant sa capacité à fluidifier et faciliter la réalisation des tâches au quotidien et la leur coordination pour rendre l'expérience client la meilleure et contribuer à une valeur perçue encore plus avantageuse.

⁸ Tableau développé par les auteurs

1.2. La transformation digitale :

Auteur	Date	Définition
Stolterman et Fors	2004	L'ensemble des changements causés par les technologies numériques dans tous les aspects de la vie humaine
Mat, Hess et Benlian	2015	Un phénomène multidimensionnel, impliquant la redéfinition simultanée des stratégies organisationnelles, des processus opérationnels et des modèles économiques traditionnels
Vial	2019	Un processus qui vise à améliorer une entité en déclenchant des changements importants dans ses propriétés grâce à des combinaisons de technologies de l'information, de l'informatique delà communication et de la connectivité
Brown et al	2019	Une série de changements profonds et coordonnés dans la culture, la main d'œuvre et la technologie qui permettent de nouveaux modèles éducatifs et opérationnels et de transformer le modèle commercial, les orientations stratégiques et la proposition de valeur d'une institution
Kheir	2023	Processus d'intégration de la technologie numérique dans les différents aspects des activités d'une organisation

Tableau N°2 : Le recensement des définitions du concept de la transformation digitale ⁹

⁹ Tableau développé par les auteurs

L'ensemble des définitions précitées se concordent sur le fait qu'il s'agit d'un changement qui touche à une entité sur différents niveaux organisationnels (stratégique, opérationnel ou tactique) à travers l'intégration des TIC en guise de rupture avec les schémas traditionnels de création de valeur, redéfinissant ainsi le business plan de ces organisations. En plus, le consensus entre les auteurs est maintenu sur le fait que la transformation digitale est un processus ou un série des étapes à franchir dont l'aboutissement diffère d'une entité à une autre et sujet à multiples facteurs intervenant dans la mise en place aux jalons d'une entité digitalement transformée ; le concept de maturité digitale trouve ainsi toute son assise théorique

1.3. La maturité digitale :

La définition	Auteur	Date
« La maturité est définie comme le résultat d'une mesure et des pratiques managériales appropriée alignées avec le contexte de l'organisation et ses objectives stratégiques. »	Scott and Bruce	1987
The term "maturity" refers to a state of being complete, perfect or ready	Lahrman et al	2011
La maturité digitale consiste à intégrer les opérations organisationnelles et le capital humain dans les processus numériques et vice versa des processus digitaux dans les opérations organisationnelles	Westerman et al	2014
« La maturité digitale renvoie à ce que l'entreprise a accompli à l'instar des efforts en relation avec la transformation digitale »	Chanias and Hess	2016
Digital maturity comprises a technological and a managerial aspect and therefore can be seen as a holistic concept. Organizations reach the highest level of maturity when they have both a strong digital foundation and a good understanding of how to leverage this foundation for a strategic business advantage'	(Shahiduzzaman et al)	2017
La maturité digitale représente le niveau final de transformation digitale que les entreprises aspirent atteindre, celles	Alberto Dominguez	2017

ayant abouti à ce niveau de maturité ont témoigné une amélioration dans les opérations de l'entreprise et ont hissé la satisfaction des clients		
La maturité digitale renvoie à l'intégration des opérations organisationnels et son capital humain dans des processus digitaux et vice versa	WalkMe	2017
“ Digital maturity refers to an organization's ability to make effective use of digital technologies to achieve its objectives and meet the needs of its market.”	Michaël Tartar et David Fayon	2019
La maturité numérique est l'étape finale de la transformation numérique, que les entreprises aspirent atteindre. Les entreprises qui ont atteint une telle maturité numérique, connaissent d'importantes améliorations au niveau de fonctionnement de leurs organisations, et arrivent à assurer la satisfaction de leurs clients	Aslanova, Kulichkina	2020
La maturité numérique est étroitement liée à la maturité des technologies de l'information et de la communication en termes de moyens et de ressources physiques et virtuels nécessaires à la circulation des données, à leur stockage, à leur traitement et à leur analyse	Longbottom et Bigelow	2021
“The state in which an entity's digital technology has transformed its activities, skill engagement, and business frameworks”	Gökalp and Martinez	2021

Tableau N°3 : le recensement des définitions liées au concept de la maturité digitale ¹⁰

L'analyse de ces définitions révèle l'absence d'un consensus entre deux visions : La première, figée ou statique, voit la maturité digitale comme un état final que l'organisation vise atteindre, faisant part à une intégration des outils numériques T.I.C En les alignant avec la stratégie.

¹⁰ Tableau développé par les auteurs

Inversement, la seconde perception conçoit la maturité comme une capacité évolutive, un processus continu d'adaptation et de création de valeur dans un environnement digital en constante mutation. Nous avons choisi pour soutenir la réflexion d'opter pour la vision dynamique du conce

1.4. L'attractivité territoriale :

L'attractivité territoriale est un concept associé dans la littérature à l'attraction et l'attrait qui ne renvoient pas nécessairement à la même chose ; Dans l'encyclopédie Hypergeo, l'attractivité est définie par Pumain comme la mesure de la force d'attraction d'un lieu, souvent par la somme des flux attirés. Tandis que Mulky la définit comme la capacité d'attirer de nouvelles activités ou des emplois et les conserver. Les deux auteurs définissent l'attractivité territoriale comme une capacité d'attraction un potentiel réel ou à développer, les deux auteurs reflètent une vision démographique et économique de l'attractivité dans le sens ou celle-ci est autour de l'objet attiré (population ou capital). Différemment, H. Alexandre et al conçoivent l'attractivité comme le résultat de l'attraction et l'attrait qu'ils définissent par la capacité à se rendre désirable quel que soit la raison ; en d'autres termes c'est la combinaison de l'inné que nous cherchons à capitaliser et l'acquis conçu et développé. ¹¹Le tableau ci-après résume les aspects présentés :

	Attraction territoriale	Attrait territorial	Attractivité territoriale
Définition	La force qui attire les populations ou les capitaux vers un territoire.	Ensemble des caractéristiques d'un territoire qui permettent d'y attirer ou d'y fixer les populations et les capitaux.	Capacité d'attraction d'un territoire en raison de l'attrait qu'il dégage.
Type d'approche	Approche par l'objet attiré vers le territoire (population ou capital).	Approche par les caractéristiques attractives du territoire (qualité d'un lieu ou d'un territoire, qualité de vie).	Combinaison des deux approches, par l'objet attiré et par le territoire attractif.

Tableau N°4 : Définitions du concept de l'attraction territoriale, attrait territorial et attractivité territoriale ainsi que leurs approches¹²

¹¹ Milhan Chaze. L'attractivité territoriale : éléments de définition. [Rapport de recherche] UMR Territoires. 2017. fhalshs-02520675

¹² Même source précédente

2. La méthodologie de recherche :

L'analyse bibliométrique est un procédé capable de dévoiler les tendances de la production scientifiques, les chemins empruntés par les auteurs et éclairer les perspectives futures de la recherche¹³. Elle est considérée ainsi en raison du nombre élevé d'articles entraînant un entassement dans les bases de données bibliométrique. ¹³C'est aussi un système de connaissance étant donné qu'elle englobe des champs disciplinaires multiples tels les mathématiques, les statistiques et philologie¹. Dans sa production scientifique l'analyse bibliométrique repose sur deux techniques à savoir : les indicateurs de performances bibliométriques et la cartographie scientifique. La première technique est conçue pour apprécier la productivité des auteurs dans un domaine de recherche, des revues et des pays ; un moyen pour expliquer les orientations stratégiques des gouvernements en matière de recherche et développement. Quant à la deuxième technique ; celle-ci a l'objectif de comprendre l'agencement des mots clés les éventuelles liaisons. ¹⁴

Figure N°1 : Schéma récapitulatif de la méthodologie adoptée pour l'analyse bibliométrique¹⁵

¹³ Rodríguez-Bolivar, M. P., Alcaide-Munoz, L., & Cobo, M. J. (2018). Analyzing the scientific evolution and impact of e-Participation research in JCR journals using science mapping. *International Journal of Information Management*, 111-119.

¹⁴ Terán-Yépez, E., Marín-Carrillo, G. M., Casado Belmonte, M. d., & Capobianco-Uriarte, M. d. (2019). Sustainable entrepreneurship: Review of its evolution and new trends. *Journal of Cleaner Production*, 252.

¹⁵ Schéma développé par les auteurs

3. L'analyse bibliométrique :

Comme illustré sur le schéma la méthodologie de recherche adoptée dans l'article commence par alimenter la base de données à soumettre à l'analyse nous avons choisi d'utiliser la base bibliométrique « Scopus » ;

les mots clés qui ont été déployé sont « Digital Maturity » ou « Digital transformation » ; le choix de connecteur logique ou est rendu au fait que certains écrits confondent ou ne distinguent pas amplement les deux concepts précitées. En plus la requête de recherche a inclut « invest » et « Attractiveness » pour se toucher intégralement aux articles ayant associer entre l'attractivité et l'investissement. Les résultats obtenus n'ont subi aucun filtrage ou des critères de restriction en vue d'obtenir le maximum des articles à analyser.

Figure N°2 : Schéma des étapes suivies pour réaliser l'analyse bibliométrique ¹⁶

L'outil d'analyse VOSviewer permet à travers ses fonctionnalités d'accéder à une multitude de manipulations de contenu des articles sélectionnés, le premier tableau ci-après représente une répartition des articles en fonction des pays publiant ainsi que le nombre de citations comptés à ces articles sous le même critère de répartition à savoir le pays.

Country	Documents	Fréquence	Citations	Fréquence
China	47	9%	183	4,00%
russian federation	38	8%	50	1,09%
India	37	7%	365	7,98%
united states	37	7%	75	1,64%
Italy	31	6%	78	1,71%
Germany	27	5%	53	1,16%
Malaysia	21	4%	910	19,90%
Ukraine	20	4%	158	3,46%

¹⁶ Schéma développé par les auteurs

united kingdom	20	4%	1	0,02%
Portugal	17	3%	84	1,84%
Jordan	15	3%	30	0,66%
saudi arabia	15	3%	8	0,17%
Turkey	15	3%	27	0,59%
Indonesia	14	3%	88	1,92%
Poland	13	3%	19	0,42%
viet nam	13	3%	549	12,01%
Australia	12	2%	92	2,01%
Greece	11	2%	165	3,61%
Morocco	11	2%	51	1,12%
Spain	11	2%	20	0,44%
united arab emirates	10	2%	56	1,22%
Brazil	9	2%	170	3,72%
France	9	2%	511	11,17%
Norway	8	2%	85	1,86%
Pakistan	8	2%	218	4,77%
Sweden	7	1%	35	0,77%
Switzerland	7	1%	67	1,47%
Taiwan	7	1%	148	3,24%
Austria	5	1%	277	6,06%
Totaux	495	100%	4573	100%

Tableau N°5 : Tableau de l'analyse statistique des articles par pays¹⁷

En plus de la manipulation précédente, l'outil nous permet aussi de tracer les concepts les plus répandus dans les articles sélectionnés ; le tableau suivant en atteste le résultat et rive sur un cadre conceptuel liée à notre sujet de recherche :

Keyword	Occurrences	total link strength
digital transformation	177	168
Digitalization	46	52
artificial intelligence	28	43
industry 4.0	26	28
Innovation	22	23
digital technologies	13	18
Sustainability	11	21
digital economy	9	11
digital maturity	9	15
change management	8	11
Digitalisation	8	9

¹⁷ Tableau développé par les auteurs

Technology	8	9
Blockchain	7	10
business model	7	14
Digital	7	8
Fintech	7	12
competitive advantage	6	9
Cybersecurity	6	7
digital literacy	6	9
higher education	6	8
Automation	5	4
digital leadership	5	8
digital marketing	5	8
digital strategy	5	8
machine learning	5	6
supply chain	5	6
sustainable development	5	8
big data	4	5
cloud computing	4	6
Competitiveness	4	5
digital tools	4	2
Digitization	4	2
dynamic capabilities	4	4
e-commerce	4	8
e-government	4	10
human capital	4	4
human resources	4	7
Implementation	4	5
investment attractiveness	4	6
maturity model	4	2
organizational change	4	8
public administration	4	2
Strategy	4	8
virtual reality	4	1

Tableau N°6 : La répartition des Co-citation des mots clés ¹⁸

¹⁸ Tableau développé par les auteurs

Figure N°3 : le réseau des mots clés¹⁹

Carte d'occurrence en VOSViewers fait apparaître les clusters, qui sont un groupe de mots fortement liés entre eux et peuvent renseigner sur des sous thème dans la littérature.

Notre analyse nous a révélé l'existence du premier cluster que nous avons nommé « Transformation digitale et performance des organisations » dominé par les mots clés suivants : digital transformation, innovation, business model. Il regroupe des travaux ayant touché à l'aspect de reconfiguration des modèles d'affaires et création de valeurs garantis par les TIC.

Le deuxième cluster est intitulé « Technologies digitales et innovation » où nous retrouvons les concepts ci-après : artificial intelligence, big data, blockchain, industry 4.0, innovation ; ces travaux mettent l'accent sur la participation de ces outils à créer des écosystèmes innovateurs.

L'analyse a encore tiré un troisième cluster dénommé « Facteurs humains et organisationnels » animé par des concepts pareils à : digital leadership, change management, human capital, digital literacy, ces articles problématisent autour de l'influence du facteur humain et l'acceptation de la technologie sur la conduite de changement lié à la transformation digitale.

Finalement, nous avons délimité le cluster « Digitalisation du secteur public et gouvernance » ce dernier est formé par les concepts suivants : e-gouvernement, public administration, Digital services ; révoque sur l'intégration des outils et la capacité de ceux-ci à réinventer les services

¹⁹ Figure réalisé grâce au logiciel – VOSViewers -

publics en vue d'une attraction économique et la création des services innovants à la cible des investisseurs.

Conclusion

L'avènement des technologies de l'information et de la communication a imposé une redéfinition profonde des modèles d'affaires et des processus de création de valeur au sein des organisations publiques et privées. Ce travail de recherche s'est attaché à explorer la dynamique liant la maturité digitale à l'attractivité économique territoriale, un enjeu crucial tant pour les théoriciens que pour les praticiens de la gouvernance locale.

L'analyse de la littérature a permis de mettre en évidence que la maturité digitale ne doit pas être perçue comme un état statique, mais bien comme un processus continu d'adaptation aux mutations de l'environnement numérique. Appliquée au secteur public, cette dynamique évolutive est indispensable pour attirer et retenir les investisseurs en proposant des services innovants, à l'image de la plateforme CRI-invest développée au Maroc.

L'étude bibliométrique menée via Scopus et VOSviewer a révélé une cartographie scientifique riche, structurée autour de quatre axes majeurs : la performance organisationnelle, l'innovation technologique, le facteur humain face au changement, et enfin, la gouvernance et la digitalisation du secteur public. Ce dernier cluster confirme l'importance de réinventer les services publics pour booster l'attraction économique territoriale. Bien que la recherche sur ce croisement thématique soit dominée par des pays comme la Chine, les pays émergents comme le Maroc commencent à s'inscrire dans cette dynamique scientifique globale.

En termes de perspectives, ce panorama bibliométrique constitue un socle théorique pertinent pour de futures études empiriques. Il serait judicieux de confronter les clusters identifiés à la réalité du terrain marocain, afin de mesurer concrètement comment les leviers de la maturité digitale influencent la décision d'investissement sur un territoire donné.

BIBLIOGRAPHIE

- FICHMAN, R. et al. 2014. Digital innovation as fundamental and powerful concept in the information system curriculum. *MIS Quarterly*, 38(2): 329–353.
- Vial, G. (2019). « Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda ». *The Journal of Strategic Information Systems*, 28 (2), 118–144.
- WESTERMAN, G. and MC-AFEE, A. 2012. *The digital advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry*. Capgemini Consulting.
- CHANIAS, S. and HESS, T. 2016. How digital are we? Maturity models for assessment of a company's status in digital transformation. *LMU Munich Management Report 2/2016*. Munich_ Munich School of Management.
- Milhan Chaze. *L'attractivité territoriale : éléments de définition*. [Rapport de recherche] UMR Territoires. 2017. ffhalshs-02520675
- Rodríguez-Bolivar, M. P., Alcaide-Munoz, L., & Cobo, M. J. (2018). Analyzing the scientific evolution and impact of e-Participation research in JCR journals using science mapping. *International Journal of Information Management*, 111-119.
- Terán-Yépez, E., Marín-Carrillo, G. M., Casado Belmonte, M. d., & Capobianco-Uriarte, M. d. (2019). Sustainable entrepreneurship: Review of its evolution and new trends. *Journal of Cleaner Production*, 252.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144.
- El Yaagoubi, A. (2023). La régionalisation avancée et l'attractivité territoriale au Maroc : Enjeux et perspectives de la réforme des CRI. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 6(2), 145-168.
- Amajid, H., & El Amri, A. (2023). Le rôle du digital dans l'optimisation de l'offre territoriale : Cas de la ville d'Agadir. *Revue Économie, Gestion et Société (REGS)*, 1(40).